

O‘ZBEK BADIY MATNLARIDA “G‘AZAB” HISSINING KONSEPTUAL MODELLAR ORQALI IFODALANISHI

Ashurbayeva Sarvinoz Xolmirza qizi

Qo‘qon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18949919>

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy matn doirasida “g‘azab” hissining olam lisoniy manzarasi bilan uzviy bog‘liq holda kognitiv va pragmatik jihatdan konseptualashtirilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda badiiy matnning ikkiyoqlama tabiati — muloqot maqsadlarining murakkabligi, hamda so‘zlovchi jamiyatning qadriyatlar paradigmasini aks ettiruvchi kognitiv tuzilma sifatida yoritilgan. Shuningdek, “olamning lisoniy manzarasi” tushunchasining nazariy talqinlari umumlashtirilib, hissiy konsept sifatida g‘azabning badiiy diskursdagi lingvistik ifoda vositalari ya‘ni leksik birliklar, metafora, o‘xshatish, frazeologizm va sintaktik konstruksiyalar aniqlangan. Shuningdek, g‘azab konseptining kognitiv metaforalar orqali modellashtirilishi va ularning milliy-madaniy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy matn, g‘azab konsepti, hissiy konsept, olamning lisoniy manzarasi, kognitiv lingvistika, pragmatika, emotsional leksika, konseptual metafora, lingvokulturologiya, badiiy diskurs

Badiiy matn, bir tomondan, muloqot maqsadlarining murakkab tuzilishi bilan tavsiflanadi va pragmatikaning tadqiqot obyekti hisoblanadi, boshqa tomondan, u kognitiv tilshunoslikning tadqiqot obyekti hisoblanadi, chunki u so‘zlovchi jamiyatning qadriyatlar paradigmasi tasavvurlariga asoslanadi.

Hozirgi tilshunoslikda “olamning lisoniy manzarasi” tushunchasi “borliq haqidagi ijtimoiy (shuningdek, muayyan guruh, individual) ongda shakllangan bilimlarning muayyan tartibdagi yig‘indisi” sifatida ta‘riflanadi[1], “olamning lisoniy manzarasi obyektiv olamning subyektiv ko‘rinishi, olamning konseptual manzarasini tilda ifodalash usuli sifatida talqin etiladi” [2].

M.Xaydeggerning ta‘kidlashicha, “olam manzarasi” deganda olam tasvirlangan manzarani emas, balki olamning o‘zini manzara sifatida tushunish kerak[2]. Olamning falsafiy, diniy, badiiy, mifologik, ilmiy, poetik, kognitiv, konseptual, lisoniy, maxsus va shu kabi manzaralarda namoyon bo‘lishi fanda e‘tirof etilgan va ularning inson ongida aks etishida tilning ahamiyatli o‘rni borligi ta‘kidlangan.

Z.D.Popova va T.A.Sternin bu manzarani madaniyat orqali kishi ongida shakllangan stereotip va konseptosferalar majmui sifatida e‘tirof etadilar. Olamning bilvosita manzarasi esa kishi ongidagi olamning bevosita (kognitiv) manzarasini moddiylashtiruvchi, ya‘ni ikkilamchi belgilar tizimi orqali konseptosferaning aks etishidan iborat. Olamning lisoniy va badiiy manzarasi shu manzara tarkibiga kiradi[2].

O‘zbek tilshunos olimi Sh.Sirojiddinovning e‘tiroficha[2], olamning lisoniy manzarasi olamning konseptual manzarasi orqali borliqning in‘ikos etilishidir.

Tilshunoslarimiz tomonidan ikki xil e‘tirof etib kelinayotgan “dunyoning lisoniy manzarasi” (DLM) yoki “olamning lisoniy manzarasi” (OLM) tushunchasining nazariy muammolari dunyo tilshunosligida XIX asrning so‘nggi choragidan beri muhokama qilinib kelinmoqda. OLMning talqini dastlab V.Fon Gumboldt, etnolingvist E.Sepir asarlarida uchraydi. Keyingi yillarda OLM va o‘zbek tiliga xos konsept, konseptosferalar xususida olib borilgan izlanishlar orasida N.Mahmudov, Sh.Safarov, A.Nurmonov, A.Abduazizov, A.Mamatov,

A.Sobirov, J.Eltazarov, D.Xudayberganova, M.Ergasheva, T.Sh.Maxmaraimova singari olimlarning tadqiqotlari alohida o‘rin tutadi[6].

O‘zbek tilshunosligida bugunga qadar ko‘plab konseptlarning tahlillari tadqiqot obyektiga aylangan. Masalan, “so‘z” konsepti, “vaqt” konsepti, “xotira” konsepti, “ayol” konsepti, “muhabbat” konsepti va hokazolar.[7].

Rus tilshunoslaridan A.Vejbitskaya, O.Y.Myagkova, M.A.Krasavskiy, Z.Keveches, S.V.Zaykinalar tadqiqotlarida[8] hissiyotlarga doir xususiyatlar, ularning muayyan ma‘no anglatishi, hissiy konseptlarda insonlarning barcha subyekt va obyektlarga bo‘lgan munosabati ifodalanishi, eng asosiysi, ulardan kishilar ongidagi hissiy manzara hosil bo‘lishi ta‘kidlangan.

Tadqiqot jarayonida emotsiya, his-tuyg‘u va hissiyot so‘zlarining ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan sinonim sifatida qo‘llangani kuzatildi. Quyida “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” asosida ularning izohini keltirib o‘tamiz.

Emotsiya so‘zi manbalarda (frans. lot. – “larzaga keltiraman”, “hayajonlantiraman”) – odam va hayvonlarning tashqi va ichki qo‘zg‘atuvchilar ta‘siriga nisbatan subyektiv reaksiyalari deya ta‘riflanib, emotsiya qoniqish yoki qoniqmaslik, quvonch, qo‘rquv va boshqa shakllarda namoyon bo‘lishi qayd etiladi[9]; *tuyg‘u* – 1. fiziol. Tashqi ta‘sirni sezish, his etish, qabul qilib olish qobiliyati; sezgi. Tuyg‘u yordamida biz issiqni yoki sovuqni sezamiz. 2. Ruhiy yoki jismoniy kechinmalar, his-tuyg‘ular majmui; his-tuyg‘u, hissiyot. Nafis tuyg‘u. Ishonch tuyg‘usi. Do‘stlik tuyg‘usi. Og‘riq tuyg‘usi. Yurakni g‘ash qiluvchi tuyg‘u[10]; **his** (a. – sezgi, tuyg‘u; idrok): 1) tashqi ta‘sirni qabul qilish qobiliyati va shu ta‘sirdan yuzaga keladigan holat; sezgi, tuyg‘u; **hissiyot** – (a. – هسيوت his-tuyg‘ular va ularga berilganlik; hissiy holatlar) kishi ruhiyatida yuzaga kelgan hissiy holat; shaxsning voqelikdagi narsa va hodisalarga, kishilarga hamda o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatlaridan kelib chiqadigan kechinmalari[11].

Lingvistik tadqiqotlarda *g‘azab* (anger) insonning salbiy emotsional holatini ifodalovchi hissiy konsept sifatida talqin qilinadi. U tilda nafaqat leksik birliklar orqali, balki metafora, o‘xshatish, frazeologizm va sintaktik konstruksiyalar yordamida konseptuallashtiriladi. Hissiy leksika tizimida g‘azab ruhiy holatni ifodalovchi semantik maydonning markaziy birliklaridan biri hisoblanadi[12].

Kognitiv lingvistika doirasida g‘azab konseptual metaforalar asosida anglanadi. Xususan, J.Lakoff va Z.Kövecses tadqiqotlarida g‘azab “bosim ostidagi suyuqlik”, “olov” yoki “yovvoyi kuch” kabi modellar orqali ifodalanishi ko‘rsatiladi[13]. Bu metaforalar g‘azabning ichki zo‘riqish, portlash va nazoratdan chiqish kabi xususiyatlarini aks ettiradi. Ushbu universal kognitiv modellar o‘zbek tilida ham hayvonot obrazlari (bo‘ri, yo‘lbars va boshqalar) orqali milliy-madaniy jihatdan qayta talqin qilinadi.

O‘zbek tilshunosligida g‘azab emotsional-ekspressiv ma‘no ifodalovchi birliklar tarkibida o‘rganiladi. N.Mahmudovga ko‘ra, emotsiyani bildiruvchi til birliklari subyektiv baho va munosabatni kuchaytirib, nutqning ta‘sirchanligini oshiradi[1]. Ayniqsa, o‘xshatishlar va metaforalar g‘azabni bevosita emas, balki obrazli va bilvosita ifodalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mahmudov N. Olamning lisoniy manzarasi va so‘z o‘zlashtirish // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 2015. – № 3. – B. 3.
2. Mahmudov N. Tilning so‘z xazinasi va olamning lisoniy manzarasi // *So‘z san‘ati*, 2018. – № 1. – B. 18–27.

3. Musaeva F. Olamning dialektal lisoniy manzarasi // *O'zbek tili va adabiyoti*, 2018. – № 4. – B. 104–107.
4. Umarova N. Alisher Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqi: Filol. fan. d-ori (DSc) ... diss. – Farg'ona, 2021. – B. 167.
5. Galieva M.R. Verbalizatsiya konsept sfery *Word / so'z / slovo* v angliyskoy, uzbekskoy i russkoy yazykovykh kartinakh mira: Diss. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 2010. – 266 s.
Pan L.A. Kontseptualizatsiya eticheskogo normativa v koreyskoy yazykovoy kartine mira (na materiale poslovichnykh izrecheniy s leksemoy *RAP*): Diss. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 2011. – 219 s.
6. Krasavskiy N.A. Emotsionalnaya kontsept sfera nemetskogo yazyka (etimologicheskii analiz bazisnykh nominantov emotsiy) // *Yazykovaya lichnost: problemy kreativnoy semantiki*. – Volgograd: Peremena, 2000. – S. 65–72.
7. Vezhbitskaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazyka. – M.: Yazyki russkoy kultury, 1999. – 780 s.
8. Myagkova E.Yu. Emotsionalno-chuvstvennyy komponent znacheniya slova. – Kursk, 2000.
Zaykina S.V. Emotsionalnyy kontsept “strakh” v angliyskoy i russkoy lingvokulturakh: sopostavitelnyy aspekt. – Volgograd, 2004.
9. *O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi*. E harfi.
URL:https://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O'zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20E%20harfi.pdf
(murojaat sanasi: 04.03.2025).
10. O'zbek tilining izohli lug'ati / M. Madvaliev tahriri ostida. 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, Davlat ilmiy nashriyoti. T-harfi. – 2006–2008. – B. 185.
11. Buzrukova D.M. Olamning hissiy-lisoniy manzarasida “muhabbat” konseptining lingvokulturologik va gender tahlili. Monografiya. – Farg'ona, 2024. – B. 12–13.
O'zbek tilining izohli lug'ati / M. Madvaliev tahriri ostida. 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, Davlat ilmiy nashriyoti. O-harfi. – 2006–2008. – B. 175.
12. Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1978. – B. 5–7.
13. Lakoff G., Kövecses Z. The Cognitive Model of Anger // *Cognitive Linguistics*. – 1987. – P. 195–221.